

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.

Тўйчиева Нозима Тоир қизи Тошкент Архитектура-Қурилиш Университети Магистр

Аннотация. Мақолада қишлоқ уйлари, маҳаллий иқлимдан келиб чиқиб барпо этилган уй-жойлар, уларнинг турлари. Ўзбекистон худудидаги қишлоқ уйлари, уларнинг турлари, шарт-шароитлари, чет давлатларидаги қишлоқ уйлари билан ўзаро ўхшаш томонлари ва фарқлари ўрганилади ва таҳлил қилинади. Шунингдек “Туризм қишлоқлари” хусусида.

Таянч иборалар: қишлоқ уйлари, дунёнинг турли мамлакатларидаги қишлоқ уйлари, туризм қишлоқлари, “Сентоб”, “Дуоба” туризм қишлоқлари.

Аннотации. В статье рассмотрены поселки, жилье которых построено с учетом максимального климата, их типы. Изучаются и анализируются загородные дома в Узбекистане, их типы, условия, сходства и различия с загородными домами в зарубежных странах. Также "туристические деревни".

Ключевые слова: деревня, загородные дома, поселок в разных странах мира, туристические деревни, туристические деревни “Сентоб”, “Дуоба”

Annotation. The article describes country houses, housing built out of the maxillary Climate, their types. Uzbek country houses, their types, conditions, similarities and differences with country houses in foreign countries are studied and analyzed. Also about "tourism villages".

Keywords: country houses, country houses in different countries of the world, tourism villages, tourism villages "Sentob", "Duoba".

Айрим инсонлар ҳали ҳам қишлоқларни ёқимсиз ва цивилизациядан ортда қолган деб ҳисоблайдалар, бироқ бу умуман нотўғри фикрдир. Бугунги кунга келиб чет давлатларда ҳаттоки ўзимизнинг юртимизда ҳам кўплаб чиройли аҳоли марказлари, кўнгил очар масканлар ҳаттоки туризм қишлоқлари ташкил этилмоқда ва кундан кунга ортиб бормоқда. У ердаги уйлар ҳақиқий санъат асарларидир. Дастлаб дунё мамлакатларининг турли томонларидаги турли хилдаги қишлоқ уй-жойларини ўрганиб чиқамиз.

Италиянинг Аллулия вилоятида жойлашган **Альберобелло қишлоғи.**

Альберобелло қишлоғининг умумий майдони 40 км², умумий аҳоли сони 10 654 кишидан иборат.

1-2-расм. Альберобелло қишлоғидаги уй-жойларнинг ташқи кўриниши.

Италиянинг жанубидаги ушб қишлоқ труллари билан машҳур. Қадимий кўчалар оҳақ тошларидан қурилган баланд конус шаклидаги томлари оппоқ кичкина уйлар

билан тўлган. Бу Альберобелло маскани кичик қишлоқни ҳаёлий жойга айлантиради. Ушбу уйлар кўп асрлар олдин қурила бошлаган, уларга на цемент ва на бошқа ёпиштирувчи материал ишлатилган. Идеал шаклдаги конус томлар кўпол тошлардан қурилган. Бинолардан ханузгача ўз мақсадлари учун фойдаланилмоқда, одамлар уларда ҳаёт кечиради.

Нидерландиянинг шарқий томонида Голландиянинг Оверейсэл вилоятида жойланган бўлиб, бу қишлоқ Гитхорн деб номланади. Гитхорн қишлоғи Амстрдамдан тахминан 120 километр узоқликда жойлашган. Ушбу қишлоқнинг умумий аҳолиси 2600 кишидан кўпроқни ташкил этади.

3-4-расм. Гитхорн қишлоғи

Бу қишлоқнинг ўзига хослиги шундаки, қишлоқга олиб борувчи йўл бу фақат сув йили бўлиб, қишлоқ аҳолиси сув кемалари орқали ҳаракатланадилар. Ҳеч қандай замонавий йўл транспортлари мавжуд эмас. Ҳозирда канал йўли бўйлаб велосипед йўлаклари барпо этилган. Уйларнинг барча жабҳалари қадим замонлардан бери сақланиб келинган: аҳоли уларни қайта тиклай олмайди, чунки бу деярли очик осмон остидаги музейдир.

5-расм. Гитхорн қишлоғи сув йўли кўриниши.

Камбоджа давлатида жойлашган **ТОНЛЕСАП** кўлидаги сузиб юривчи қишлоқ. Бу қишлоқ **Камбоджа** текислигидаги кўлда жойлашган бўлиб, майдони 2,5—3 **минг** км² гача (қиш фаслида), 10 минг км² гача (ёз фаслида), **мавсум** бўйича ўзгариб туради. Кўл чуқурлиги ҳам тегишлича 1—2 м дан 10—14 м гача. Қирғоқлари паст, ботқоқлашган. Балиққа бой бўлиб, аҳолининг асосий озиқ манбаи ҳисобланади. Шоліпоярни суғоришда фойдаланилади, **соҳил** қисмида **аҳоли** зич жойлашган. Тонлесап яқинида Камбоджа маданияти ёдгорлиги мажмуаси — **Ангкор** жойлашган.

6-7-расм. Гонселап кўлидаги қишлоқ яшайдиган уй кўриниши кўриниши

Ушбу қишлоқ аҳолиси бутун ҳаётини сувда ўтказди. Барча бинолар кўлда сузиб юради. Йил давомида турар жой бинолари, мактаблар, болалар боғчалари, иккита ресторан сув сатҳида кўчиб юради. Қозик устидаги ягона тош бино будда ибодатхонасидир. Одамлар бу ерда ҳуқуқсиз, фуқароликсиз ва ҳужжатларсиз яшайдилар.

8-расм. Гонселап кўлидаги қишлоқ ёз мавсумидаги ҳолат.

Шу ўринда қисқача хулоса қилиб шуни айтиб ўтиш жоизки, юқорида мисол тариқасида келтириб ўтилган барча қишлоқлар (кандай кўринишидан катъий назар) дунё бўйлаб кўпгина сайёҳларни ўзига жалб этиши ва сайёҳларни ташриф буюришига, маҳаллий иқтисодиётни ўсишига сабаб бўлиб келмоқда. Бу эса сайёҳлар учун маданий хордиқ чиқариш учун имконият, бошқа томондан эса уша қишлоқ аҳолиси учун даромад манбаи ҳам ҳисобланади.

Ўзбекистон ҳудудида ташкил этилаётган “Туризм қишлоқлари”.

Мамлакатимиз миқёсида кенг кўламда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар, шунингдек, жаҳон тажрибасини чуқурроқ ўрганиш натижасида барқарор ривожланишнинг янги манбаларини излаб топиш бугунги кунда асосий вазифаларимиздан бири ҳисобланади. Ана шундай манбалардан бири ҳудудий омиллар ҳисобланиб, бу омиллар кўп жиҳатдан Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ўзгаришлар суръатлари ва самарадорлигини белгилаб бормоқда.

Жаҳон тажрибаси ўрганиш жараёни шундан далолат бермоқдаки, ҳозирги даврда мамлакатлар ҳудудларини самарали ривожланиб боришининг муҳим омилларидан бири туризм соҳасини ривожлантириш ҳисобланади.

Бугунги кунда юртимизда ҳар томонлама туризм соҳасини ривожлантириш чоралари кўрилмоқда, турли хилдаги давлат дастурлари ишлаб чиқилмоқда. Хусусан Президентимизнинг 2019 йил 13 августдаги "Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида"ги фармониға мувофиқ "Туризм қишлоғи" мақомиға эға бўлган ҳудудлар биринчи навбатда "Обод қишлоқ" дастуриға киритилиб, замонавий инфратузилма ривожлантирилди.

Туризм қишлоқлари - бу мақомға эға бўлган ҳудудларда кенг, равон йўллар, электр энергияси, газ, сув таъминоти, канализация тизими тубдан яхшиланиб, барқарор ишлаши таъминланади. Мобиль алоқа ва интернет тармоғи сифатини ошириш учун базавий станциялар ўрнатилади. Бундай мақомға эға бўлиш учун қишлоқ ҳудудида меҳмонхона ва овқатланиш хизматидан ташқари яна бешта хизмат кўрсатиш турлари ривожланган бўлиши лозим. "Туризм қишлоғи" мақоми бериладиган ҳудудларнинг ҳар бирида камида 20 тадан меҳмон уйларининг барпо этилиши кўплаб янги иш ўринлари яратиш имконини беради. Мамлакатимизда туризм қишлоқларига асос солинаётгани ҳам сайёҳлар учун қулай шароитларни яратиб, ҳудудни янги киёфада ободонлаштириш, қишлоқ одамлари учун янги иш ўринлари барпо этиб, уларнинг турмуш даражасини ошириш ва иқтисодиётимизни янада

юксалтиришга йўналтирилгани билан барчада катта қизиқиш уйғотмоқда. Шунингдек, бу жадал саноат, транспорт ва маданий алоқалар ўрнатилишида, аҳоли турмуш тарзи ва маданиятини оширишнинг кўп қиррали жараёни ҳисобланади.

Жумладан, Навоийдаги “Сентоб” қишлоғига “туризм қишлоғи” мақоми берилди. Сентоб қишлоғини «туризм қишлоғи»га айлантириш йўлида 200 га яқин ишсиз аҳоли, жумладан хотин-қизлар доимий иш ўринларига эга бўлди. Бугунги кунда қишлоқда 30 дан ортиқ тадбиркорлик субъекти мавжуд. Сентоб қишлоғига мунтазам равишда Англия, Франция, Австрия, Россия ва бошқа давлатлардан хорижий сайёҳлар оқими кузатилмоқда.

9-расм. “Сентоб қишлоғи”

Қайд этилишича, Сентоб қишлоғида бугунга келиб 20 та оилавий меҳмон уйи ва 3 хостел фаолият кўрсатмоқда. Айни дамда туризм қишлоғида 15 дан ортиқ туристик хизмат йўлга қўйилган.

10-расм. “Сентоб қишлоғи”

Туризм инфратузилмасини ривожлантириш мақсадида мазкур қишлоққа

олиб борувчи 5 км. ички йўл таъмирланди. Шу билан бирга, тунги ёритиш чироқлари, иккита пиёдалар кўприги, туристик ахборот маркази қурилиб, фойдаланишга шай ҳолатга келтирилди.

Зомин туманидаги Дуоба қишлоғига “Туризм қишлоғи” мақоми берилди. Туризм қишлоғини ташкил этишдан мақсад ҳудуднинг туризм салоҳиятини янада ривожлантириш, соҳада кўшимча хизматларни жорий қилиш орқали аҳолини иш билан таъминлаш, туристлар оқимини янада кўпайтириш, туристларни ҳудуднинг маданий меърослари ҳамда кадриятлари билан таништириш, сайёҳларга қулай шарт-шароитлар яратиш, ҳудудда замонавий ва миллий туризм инфратузилмасининг изчил ривожланишини таъминлаш, меҳмонхона ва транспорт хизматлари турларини кенгайтириш, сифатини яхшилашдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республ. ликасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони. // «Халқ сўзи» газетаси, 2017 йил 8 февраль.
2. Қаюмов А.А. Шаҳарлар ва шаҳар агломерацияларининг минтақа ривожланишидаги 4. аҳамиятини тадқиқ этишнинг илмий асослари. // «География ва глобализация: назария ва амалиёт» мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Андижон, 2018.
3. Турар жой биноларини лойиҳалаш. Ўқув қўлланма. М.Т. Абдужабборов. Тошкент 2014.
4. <https://xs.uz/uzkr/post>
5. <https://dunyo.info>
6. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/tonlesap-uz/>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/turar-zhoy>

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Абдорбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaxuyayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Raшидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОИЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541